

**БОЛА САВДОСИ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАЗО
МУҚАРРАРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

С.Ш. Юлдашева

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси кундузги таълим

3 ўқув курси 321-гуруҳ курсанти

Аннотация: Мазкур мақолади Ўзбекистонда содир этилаётган бола савдоси жиноятининг долзарблиги, мазкур жиноят содир этилишининг сабаблари ва шарт-шароитлари, салбий оқибатлари кўрсатиб ўтилган бўлиб. Жиноят қонунчилиги асосида мазкур жиноят учун белгиланган жавобгарлик турлари батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: бола савдоси, жиноят, мажбурий меҳнат, конституция, зўрлик, шахвоний, муҳтожлик, чақалоқ, жавобгарлик

Abstract: This article is written to show the relevance of the crime of child trafficking in Uzbekistan, the causes and conditions of this crime, and its negative consequences. Based on the criminal law, the types of liability established for this CRIME are explained in detail.

Key words: child trafficking, crime, forced labor, constitution, coercion, sensuality, neediness, poverty, responsibility.

Аннотация: Данная статья написана. Показана актуальность преступления торговли детьми в Узбекистане, причины и условия этого преступления, его негативные последствия. На основании уголовного закона подробно разъясняются виды ответственности, установленные за данное преступление.

Ключевые слова: торговля детьми, преступление, чувственность, нужда, бедность, ответственность.

Замонавий дунёда шундай жиноятлар борки, улардан асло кўз юмиб бўлмайдди. Мана шундай иллатлардан бири одам савдоси бўлиб, уни мавжудлигини мутлақо рад этиш керак эмас. Жаҳонда кузатилаётган глобал инқироз айрим давлатларнинг иқтисодиётига издан чиқарган бўлса, бир

катор соҳаларнинг “гуллаб-яшнаши”га сабаб бўлди. Ноқонуний қурол-яроғ, гиёҳванд моддалар савдоси сингари одам савдоси ҳам фойда келтирувчи бизнесга айланди. Айниқса, улар орасида болалар борлиги аянчли ҳолат ,албатта. Сўнги йилларда одам савдоси билан боғлиқ жиноятлар сони 6 баробарга камайган. Масалан, 2012 йилда 574та одам савдоси билан боғлиқ жиноят қайд этилган бўлса, 2019 йилга келиб бу кўрсаткич 94та, 2020 йилда эса 74 тагача камайган. Бироқ таҳлиллар ушбу даврда чақалоқлар ва болалар савдоси улуши сурункали равишда ортиб кетганлигини кўрсатмоқда. Улардан турли мақсадларда, хусусан, мажбурий меҳнатда фойдаланилмоқда. Болаларни меҳнатга мажбурлаш деганда, оила аъзоси бўлмаган шахснинг бегона болани ишлашга мажбурлаши тушунилади. Бунда, қочиб кетишнинг имкониятига эга бўлмаган бола мутлақо бегона кишига фойда келтириш учун ишлашга мажбур бўлади. Маълумотларга кўра, бугунги кунда дунёда 126 миллионга яқин бола жуда оғир шароитларда меҳнат қилаётган бўлса, ҳар йили 1,2 миллион бола сотиб юборилади ёки меҳнатга мажбур қилинади. Кўмир конлари каби инсон саломатлиги учун зарарли бўлган барча юмушларда уларнинг меҳнати энг арзон меҳнат сифатида баҳоланяпти. Болаларни асраб олиш орқали ҳам болалар сотилаётгани айтилади. Кейинчалик асранди фарзандлар бошқа мақсадларда фойдаланилаётгани ҳақида матбуотда кўп ёзилмоқда. Айрим мамлакатларда болаларни асраб олиш урфга айланаётган бўлса, бошқа мамлакатларда уларнинг тана

аъзоларини харид қилиш авжига чиқди. Норасидаларнинг соғлом тана қисмлари пулланса, қўлида қурол ушлашга қодир бўлган “она сути оғзидан кетмаган” болалар турли минтақалардаги қайноқ нуқталарда жанг қилишга мажбур бўлмоқда. Бир қатор мамлакатларда болалар қуролли тўқнашувларга жалб (ёки мажбур) қилинаётганидан ҳам кўз юмиб бўлмайди. Болаларни аскарликка мажбурлаш инсоний қадриятларнинг қўпол суратда бузилишини англатади. Бу уларнинг болалигидан маҳрум қилиш эмасми? Чунки қўлга қурол олган болалар ўз қариндошлари, қишлоқдошларини ўлдиришга мажбур қилинаётгани сир эмас.

Ушбу муаммо умумжаҳон миқёсда эътироф этилиб, кўпгина олимлар ва тадқиқотчилар томонидан чуқур ўрганилаётганлигига қарамасдан, бу борада ҳозирга қадар етарлича умумлашган маълумотлар тақдим этилмаган.

2000 йилдаги Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг «БМТнинг трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши конвенциясига одам савдоси ва айниқса, аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш ва тақиқлаш ҳамда бундай хатти-ҳаракатларга нисбатан жазо қўллаш тўғрисидаги қўшимча Баённома»да «одамлар савдоси» тушунчаси ўзининг расмий изоҳига эга бўлди. БМТ маълумотларига кўра, ҳар йили дунёда 2,7 миллион киши, жумладан, 600 — 800 минг атрофида аёллар ва болалар одам савдоси

курбонлари бўляпти. Ушбу қабих жинойт туфайли дунё бўйича йилига 7 миллиард доллар атрофида пул ноқонуний айланади.

2022 йил статистик маълумотларга кўра, Осиёда 1 миллионга яқин бола, Ҳиндистонда эса 1,5-2 миллионга яқин бола, АҚШда 100 минг ва Лотин Америкасида 500 минг бола фоҳишаликка мажбурланаётган экан. Бундай мажбурлаш бола руҳиятига салбий таъсир кўрсатиши аниқ. Бу каби “ишлар”дан кейин болаларнинг баркамол бўлиб етишишига ким қафолат бера олади? Ҳеч ким. Болаларнинг бу каби – ақлбовар қилмайдиган ишларга жалб қилинишини нима билан оқлаб бўлади?

Бугунги кунда одамлар савдоси трансмиллий уюшган жинойтчиликнинг узвий таркибий қисми бўлиб, дунё бўйича шунчалик кенг тарқалганки, БМТ ва миграция бўйича халқаро ташкилотнинг маълумотлари миллионлаб шахслар ундан жабр кўраётганлигидан далолат беради. Одам савдоси туфайли олинаётган даромад гиёхвандлик воситалари ва қурол-яроқ савдосидан кейин учинчи ўринни эгалламоқда. Мазкур турдаги жинойт натижасида унинг иштирокчилари ҳар йили кўплаб миқдорда даромад олаётгани сабабли ҳам бу ноинсоний қилмиш тобора кенгроқ кўлам касб этипти. Шахвоний мақсадларда болаларни эксплуатация қилиш, кишиларни мажбурий меҳнатга жалб қилиш, тиланчилик, донор органлари қора бозорининг мавжудлиги одам савдоси жинойтининг оқибатларидир. Айрим

мамлакатларда одам савдоси, айниқса, аёллар ва болалар савдоси шунчалик кенг тарқалганки, хатто муайян миллатлар генофондига ва миллий хавфсизлигига реал хавф туғдира бошлади. Бундай вазиятда ҳар қандай мамлакат мазкур жиноий фаолиятга қарши курашнинг барча зарурий чораларини кўриши шарт. Модомики, Ўзбекистонда ҳам бу жиноий тўдалар ўз қилмишларини амалга оширмақдан қайтмаётган экан, уларга ўз вақтида ва самарали зарба бериш бутун жамиятнинг муҳим вазифасига айланмоғи керак. Айнан шу сабабдан мамлакатимиз қонун чиқарувчи органи томонидан 1994 йилда собиқ Иттифоқ ҳудудида биринчилар қаторида шахвоний ёки бошқа масадларда одамлардан фойдаланиш мақсадида уларни ёллаш учун жавобгарлик назарда тутилган модда жиноят қонунига киритилди. 2003 йилда Ўзбекистон юқорида номи зикр этилган БМТнинг 1949 йилги Конвенциясига қўшилди. 2008 йилда эса одамлар, айниқса, аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш ва бу қилмиш учун жазолаш тўғрисидаги БМТнинг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши кураш тўғрисида”ги Конвенциясини тўлдирувчи Протоколи ратификация қилинди ва одамлар савдоси тўғрисида аҳолига маълумот бериш, жиноятдан жабр кўрганларни химоя қилиш ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти самарадорлигини оширишга қаратилган дастурларни қўллаб-қувватлаш орқали бу жиноятнинг олдини олиш, унга барҳам бериш мажбуриятини ўз зиммасига олди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида бола ҳуқуқлари мустақкам кафолатланган. Асосий Қонунимизнинг 45-моддасида, жумладан, вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари давлат ҳимоясида экани белгилаб қўйилган. Бош Қомусимизнинг 65-моддасига биноан эса: «Фарзандлар ота-оналарнинг насл-насабидан ва фуқаролик ҳолатидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар. Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади». Миллий ҳуқуқий тизимимизда бола ҳуқуқларига оид қонунлар алоҳида ўрин тутди. Ўзбекистонда ушбу соҳада 100 дан зиёд норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Бу ҳақда фикр юритганда, сўнгги йилларда БМТ Бола ҳуқуқлари бўйича қўмитаси тавсияларини инобатга олган ҳолда, қарийб 20 та қонун қабул қилинганини таъкидлаш лозим.

Булар жумласига «Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида», «Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида», «Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида» (янги таҳрирда), «Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида», «Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида», «Васийлик ва ҳомийлик тўғрисида»ги қонунларни киритиш мумкин. Бундан ташқари, Оила кодекси, Меҳнат кодекси, Жиноят кодекси, Жиноят ижроия кодекси, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс ва бошқа бир қатор қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилди.

Янги жиноят қонуни бўйича одам савдоси учун жавобгарлик Одамлар(айниқса, аёллар ва болалар) савдоси билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик белгилаб қўйилди. Жиноят кодекси 135-моддаси мамлакатимиз жиноят қонунига киритилган янги нормалардан бўлиб, 2008 йил 17 апрелда Ўзбекистон Республикасининг “Одам савдосига қарши кураш тўғрисида”ги қонуни қабул қилиниши муносабати билан янги таҳрирда қонунга ўзгартириш киритилган. ЖК 135-моддасида назарда тутилган қилмиш, аввало, шахсни эркинлиги, шаъни ва кадр-қимматини кафолатловчи ижтимоий муносабатларга тажовуз қилади. Жиноятнинг оғирлаштирувчи ёки ўта оғирлаштирувчи таркибларида жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиги қўшимча объект сифатида намоён бўлади. ЖК 135-моддаси тасвирлов диспозициядан иборат. Мазкур жиноятнинг объектив томони - одам савдоси, яъни одамни эксплуатация қилиш мақсадида уни олиш-сотиш ёки ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёхуд қабул қилишда намоён бўлади. Кўриб чиқилаётган модданинг бирор қисмида назарда тутилган ҳаракатлардан биттаси содир этилса, уни содир этган шахс жавобгарликка тортилади. Борди-ю, қилмишда мазкур модданинг 2- ёки 3-қисми турли бандларида кўрсатилган ҳолатлар мавжуд бўлса, ушбу қисмларнинг тегишли бандлари бўйича ҳам жавобгарлик вужудга келади. Одам савдоси ЖК 135-моддаси 1-қисмида назарда тутилган қилмиш, яъни одамни эксплуатация қилиш бошланган ёки бошланмаганидан катъи назар, уни олиш-сотиш, ёллаш,

ташиш, топшириш, яшириш ёки қабул қилиш ҳаракатларидан бирортаси содир этилган вақтдан тамом бўлган ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг “Одам савдосига қарши кураш тўғрисида”ги Қонуни 3-моддасида “одамлар савдоси”, “ёллаш”, “ташиш”, “топшириш”, “яшириш” ва “қабул қилиш” каби ҳаракатлар (хулқ-атвор шакллари) нисбатан турдош тушунча сифатида берилган. Бироқ, ЖКда кўриб чиқилаётган модда мазмунидаги мазкур тушунчалар бир-биридан моҳиятига кўра ажратилган. Одам савдоси инсонни олиш, сотиш, яъни у (одам)нинг сотувчига берилган пул ёки бошқача мулкый эквивалент (кўчар ёки кўчмас мулк, мулкый манфаат, мулкый ёки пул қарзидан воз кечиш) эвазига сотиб олувчининг эгалигига ўтишини англатади. Жабрланувчи ўзини сотиб олувчининг эгалигига амалда топширган пайтидан катъи назар “товар” учун тўлов амалга оширилган пайтдан бошлаб одамни олиш-сотиш тамом бўлган, деб ҳисобланиши керак. Агарда жинойтчилар ўртасида (бир томондан сотувчи ва иккинчи томондан сотиб олувчи) одамни олиш-сотиш тўғрисида келишилган, бироқ, у ёки бу сабабларга кўра режалаштирилган битим амалга оширилмаган бўлса, уларнинг қилмиши ЖК 25-моддаси 1-қисми орқали ЖК 135-моддаси билан квалификация қилиниши керак.

ЖК 135-моддаси 3-қисми “а” бандида одам савдоси учун жавобгарлик назарда тутилган бўлиб, айбдор жабрланувчининг 18 ёшга етмаганлиги

хақида олдиндан хабардор бўлганлиги учун жавобгарлик белгиланган. Агар айбдор жабрланувчининг ёшига нисбатан ҳақиқатдан ҳам адашган, иккиланган бўлса, унда жабрланувчининг вояга етган деб ҳисоблаш учун етарли асос бўлса, агар бошқа қисм ёки бандларда назарда тутилган ҳолатлар мавжуд бўлмаса, қилмиш ЖК 135-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинади. Ҳали туғилмаган боланинг олди-соттиси бўйича шартнома тузиш ва бунинг учун ҳомиладор аёлга ёки бошқа манфаатдор шахсларга тегишли тўловни тақдим этиш, ўн саккиз ёшга тўлмаганлиги айбдорга аён бўлган шахсни сотишга суиқасд қилиш деб топилиб, ЖК 25-моддаси 2-қисми, ЖК 135-моддаси 3-қисми “а” банди билан квалификация қилинади.

Юртимизда одам савдоси, хусусан, бола савдосига оид ноқонуний ҳаракатларга қарши тадбирлар, давлат ва жамоат органлари томонидан бажариладиган энг муҳим вазифалар йўлга қўйилган. Ўзбекистон инсонпарвар демократик давлат сифатида умумеътироф этилган халқаро норма ва қоидаларни ўз миллий ҳуқуқ тизимига кенг жорий қилиш йўлини тутади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш керакки, бола савдосини олдини олиш мақсадида меҳнат жамоаларида, маҳаллаларда профилактика мақсадида йиғилишлар ўтказиш, содир этилган жиноятларнинг сабабларини ва уларнинг

оқибатларини фуқароларга етказиб турилишини янада чуқурроқ таъминлаш
ЛОЗИМ.

Фойдаланилган адабиётлар:

-Ўзбекистон республикаси Конституцияси;

-Ўзбекистон республикаси Жиноят Працсесуал Кодекси;

-Ўзбекистон республикаси Жиноят Кодекси;

-Ўзбекистон республикаси “Бола ҳуқуқлари тоғрисида” ги қонун;

-Ўзбекистон республикаси “Одам савдосига қарши кураш тоғрисида” ги
қонун;

-Ўзбекистон республикаси “Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар
прафилактикаси тоғрисида” ги қонун;

-Ўзбекистон республикаси “Васийлик ва хомийлик тоғрисида” ги қонун;